

DO CURSO DE CIÊNCIAS NATURAIS DA UNIVERSIDADE DE PORTO ALEGRE AO ATUAL CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL: EXAMINANDO A TRAJETÓRIA DE UM CURRÍCULO UNIVERSITÁRIO.

Maria Lúcia Castagna Wortmann*

RESUMO

Neste texto, que relata alguns episódios extraídos de investigação desenvolvida sobre a história do currículo do atual curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, são apresentados acontecimentos que focalizam os processos que envolveram a inclusão, exclusão, reorganização ou permanência de áreas de conhecimento abrangidas pelo currículo desta formação universitária, durante aproximadamente cinquenta anos. Buscou-se examinar alguns diferentes tipos de condicionantes envolvidos no complexo jogo de forças e movimentos que se associa ao processo de valorização e consolidação de áreas de conhecimento em um curso universitário. Os episódios relatados, apresentam momentos muito peculiares à situação examinada, que põem em destaque a dinâmica interna, própria aos processos em exame, mostrando como as programações, embora afetadas por resoluções oficiais, não são totalmente por elas condicionadas. Eles também, buscam conduzir a uma melhor compreensão e dimensionamento das possibilidades de implantação de ações derivadas destas decisões e resoluções, quando elas são tomadas por comissões de currículo atuantes em diferentes níveis e instâncias educativas.

Palavras-chave: Currículos. Ciências Biológicas. Conhecimento biológico. Ciências Naturais, História Natural.

ABSTRACT

This text reports some episodes that belong to the history of the curriculum of the Undergraduate Program in Biological Sciences of the Federal University of Rio Grande do Sul. These episodes are related to the inclusion, exclusion, re-organization or maintenance of fields of knowledge

* Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

within that curriculum during almost fifty years. This text aims at examining some of the different determining factors that are involved by the interplay of forces and moves related to the process of evaluating and consolidating those fields within that academic program. The peculiar traits of those episodes show that this process exhibits a dynamics of its own and is not completely determined by the official and external regulations. Also, the analysis of those episodes leads us to a better understanding of the scope and possibility of implementing resolutions taken by curricular commissions acting on different educational levels.

Key-words: "curricula", "Biological Sciences", "biological knowledge", "Natural Sciences, Natural History".

INTRODUÇÃO

Neste ensaio, examino acontecimentos que marcaram a história do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, levantados a partir do reexame de diferentes fontes documentais: algumas com ampla divulgação como as programações curriculares, os pareceres do Conselho Federal de Educação¹ e de Sociedades Científicas como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o texto do Decreto-Lei 5540/68 que determinou a Reforma Universitária e as resoluções da Comissão de Carreira; outras com divulgação mais restrita como a correspondência expedida e recebida pela Comissão de Carreira, as atas de suas reuniões, as propostas de reorganização curricular elaboradas por seus professores e alunos, os relatórios de gestão de reitores da Instituição e de diretores do Instituto ao qual o curso se vincula, os programas de concursos para ingresso de professores, os diários de classe dos professores e os jornais editados pelos estudantes; e ainda, os depoimentos orais de professores, ex-professores e ex-alunos, aos quais acresci minhas reminiscências de ex-aluna e de ex-professora e membro de sua Comissão de Carreira. Aliás, devo ressaltar que a localização de alguns destes documentos, principalmente os referentes à década de sessenta, constituiu-se em uma tarefa bastante complexa. Assim, para alcançar o meu propósito, de registrar e compreender melhor a trajetória desse currículo universitário, precisei reunir muitas informações esparsas e aprofundá-las através de entrevistas e do cruzamento de informações obtidas em uma multiplicidade de fontes. Ressalto, também, que tanto a opção de examinar o conteúdo de documentos produzidos em diferentes instâncias decisórias, como o direcionamento imprimido à investigação desenvolvida, foram influenciadas pelos trabalhos de Silva (1995), Goodson (1995), Moreira e Silva (1994), Ludgren (1991) e Kemmis (1988) sobre currículo e pelos estudos de Forquin (1993, 1992)

¹ O atual Conselho Nacional de Educação.

e Chervel (1990) sobre as disciplinas escolares. Já as análises que envolveram o exame de concepções sobre a Ciência foram embasadas nos posicionamentos de Kuhn (1987), Feyerabend (1985), e as que trataram mais especificamente das Ciências Biológicas foram fundamentadas em Jacob (1985), Fantini (1985) e Canguilhem (1977, 1971).

Uma primeira constatação, obtida a partir da análise desenvolvida, diz respeito ao surpreendente número de vezes em que esta formação universitária teve a sua denominação alterada: prevista para chamar-se Ciências Naturais, quando em 1934 foi organizada a Universidade de Porto Alegre, ela foi implantada em 1942, quando foi criada a Faculdade de Filosofia, com o nome de História Natural, para atender a determinações legais superiores e, posteriormente, pelo mesmo motivo, passou a chamar-se, sucessivamente, Ciências Biológicas, em 1972, e Ciências: habilitação Biologia em 1975. Finalmente em 1989, por decisão da Comissão de Carreira, o curso voltou a chamar-se Ciências Biológicas.

Estes momentos se constituem em episódios marcantes na história do curso e, por isto, a partir deles, delimitarei alguns períodos referenciais para facilitar o relato que passo a desenvolver a seguir.

DAS CIÊNCIAS NATURAIS À HISTÓRIA NATURAL

O curso de Ciências Naturais fora planejado para funcionar junto à Faculdade de Educação, Ciências e Letras, quando da organização da Universidade de Porto Alegre². No entanto, esta formação em três anos, que segundo informações obtidas em Diniz e Soares (1962) inclusive demandara acordos entre a Universidade de Porto Alegre e a União Sul-Brasileira de Educação para garantir a reserva da seção de Ciências³ para a primeira instituição, não chegou a ser implantada e, nem tampouco, a referida Faculdade. Por força de uma determinação legal⁴ foi necessário reorganizá-las segundo o regimento interno da Faculdade Nacional de Filosofia do Rio de Janeiro. Assim, o curso implantado foi o de História Natural, que se vinculou a uma recém-criada Faculdade de Filosofia, após uma demorada tramitação burocrática processada entre a Universidade e a Secretaria de Educação do Estado⁵.

² Ambos foram criados pelo Decreto Estadual nº 6.194 de 30-03-36.

³ Segundo os mesmos autores, o prof. Ary Abreu Lima, que no período era membro do Conselho Federal de Educação e que posteriormente foi reitor da Universidade de Porto Alegre, colocou esta condição para aprovar a implantação de cursos nas áreas de Letras, Pedagogia, Filosofia e Ciências Sociais daquela Instituição.

⁴ Reforma Capanema.

⁵ A criação do quadro de pessoal docente para o curso de História Natural só foi

A análise dos currículos dos cursos em questão revelou a existência de importantes diferenças entre eles. A programação do curso de Ciências Naturais era bastante abrangente⁶: incluía estudos em diferentes disciplinas científicas (Química, Matemática, Biologia e Mineralogia); envolvia a revisão histórica das tendências pedagógicas e filosóficas; enfatizava os estudos em Psicologia; considerava a existência de metodologias peculiares ao ensino de Ciências Naturais; e distribuía as matérias de formação pedagógica ao longo do curso. Em sua organização estava presente um forte direcionamento para a formação de professores para o ensino secundário, o que estava em consonância com o papel atribuído às Faculdades de Educação, Ciências e Letras à época (década de trinta), por muitos, entre os quais Fernando de Azevedo (Romanelli, 1986). Além disso, é possível perceber na estruturação desse currículo, elementos que o aproximam dos chamados códigos curriculares racionais, descritos por Ludgren (1991), que se caracterizam, entre outras coisas, por colocarem em destaque “idéias” sobre como se processa a aprendizagem e a cognição, valorizando extremamente a Psicologia e, notadamente, as abordagens da Psicologia de Aprendizagem de John Dewey (1852-1920), que tanto influenciaram o pensamento educativo brasileiro através do movimento dos “pioneiros da educação” ao qual Fernando de Azevedo se filiava.

Já a programação do curso de História Natural se estruturava em torno de uma dicotomia, em nenhum momento claramente explicitada, mas provavelmente sugerida pela concepção dualista entre vida e matéria comtiana, e que se revelava na existência de dois direcionamentos principais de estudos desenvolvidos paralelamente: as disciplinas sobre os seres vivos, onde a Zoologia e a Botânica⁷ tinham posição de destaque, pois eram estudadas em todos os anos do curso; e as disciplinas sobre os seres não-vivos, representadas pela Mineralogia, a Petrografia e a Geologia⁸ que também ocupavam um espaço considerável na programação. Além disso, o currículo incluía estudos de Biologia Geral, a única disciplina totalmente teórica, desenvolvidos em dois anos, e em

autorizada, quando ele já funcionava há cinco anos, através do Decreto Estadual nº 1.500, de 07/06/47. Os cursos da seção de Ciências (Matemática, Física, Química e História Natural) haviam tido seu funcionamento autorizado pelo Decreto Estadual nº 547.

⁶ O Plano de Ensino aprovado pelo Conselho Universitário (Anuário da Universidade, 1938) era o seguinte: 1º ano: Biologia Geral e Fisiologia Geral, Geometria Analítica, Cálculo Infinitesimal, Botânica, Psicologia Geral e Experimental, 2º ano: Zoologia, Mineralogia, Psicologia Pedagógica e História da Filosofia, 3º ano: Geologia, Química Biológica, História da Pedagogia e Metodologia das Ciências Naturais.

⁷ Na classificação das ciências de Comte (1826) estas eram consideradas às ciências concretas vinculadas à Biologia (ciência abstrata).

⁸ Ciências Concretas vinculadas respectivamente às “abstratas” Física e Química na classificação de Comte (1826).

Paleontologia, e a partir da década de cinqüenta, as disciplinas de Genética, Citologia, Histologia, Embriologia e Fisiologia, cada uma delas desenvolvida em um semestre.

As diferenças percebidas entre as duas propostas curriculares se justificam quando se considera a dimensão epistemológica, embora as análises desenvolvidas não tenham revelado que a decisão de optar, por uma ou outra direção de estudos, tenha sido precedida por reflexões dessa ordem. Penso, no entanto, que cabe fazer algumas considerações sobre o significado que tem sido atribuído às expressões usadas para denominar a formação universitária em exame.

A denominação Ciências Naturais tem sido utilizada, tanto na linguagem comum, como nos sistemas de classificação das ciências, sem muito rigor, englobando uma ampla gama de conhecimentos que envolvem a Física, a Química, a Biologia e até a Matemática. No entanto, principalmente no século XIX, alguns estudiosos como Saint-Hilaire, Wundt e Whewell precisaram melhor o seu significado, a partir de suas tentativas de organização de um sistema de classificação das ciências. Segundo Kedrov (1974), Isidore Geoffroy Saint-Hilaire atribuía às Ciências Naturais e às Ciências Físicas o mesmo significado etimológico. Para ele, as Ciências Naturais englobavam o estudo do grupo de “verdades” referentes à substância, enquanto que a Matemática se ocupava com as “verdades” abstratas e absolutas, as Ciências Biológicas com as “verdades” sobre a vida e os seres animados e as Ciências Sociais com as “verdades” da sociedade. O mesmo autor (Kedrov, 1974) refere que o filósofo idealista alemão Wilhelm Wundt considerava as Ciências Naturais como as “ciências reais”, porque elas investigavam os processos em sua essência, e que William Whewell incluía a Biologia⁹ entre elas e as caracterizava por adotarem “métodos indutivos”.

A expressão História Natural compreende muitas acepções. Para Singer (1947), quando tomada como área de conhecimento, ela conservaria o significado grego do vocábulo história, que envolve o processo de aprender mediante a averiguação/investigação, e abrange, desde o estudo da natureza e da vida natural, até o conhecimento dos sucessos humanos. Para Canguilhem (1977) a História Natural se constitui em uma área de conhecimento caracterizada: pela preocupação com a classificação dos seres vivos e a sua distribuição num quadro de semelhanças e diferenças; pelas tentativas de conhecer as relações de exclusão e parentesco entre as espécies através da comparação de suas formas; pela investigação da compatibilidade ou das modalidades de coexistência dos diferentes tipos de organização,

⁹ A Biologia compreenderia duas classes de ciências: as ciências classificadoras propriamente ditas, a Zoologia e a Botânica e as ciências orgânicas que estudavam as formas de organização dos seres e as funções vitais, a Fisiologia, e a Anatomia Comparada.

num quadro de vida limitado por seu suporte terrestre ou pela coexistência, a *oeconomia naturae* de Lineu, que corresponde às séries de organismos hierarquizadas apresentadas na *Historia Animalium* de Aristóteles. Para Formigari (1981) a expressão História Natural teve o seu significado alterado, entre os séculos XVII e XVIII, em função do desenvolvimento da Geologia e da Paleontologia que, ao dilatarem os "limites cronológicos", colocaram em questionamento a idéia de Natureza concebida como um conjunto de formas imóveis, estáticas e repetitivas, até então prevalente, passando a incorporar, lentamente, a idéia de tempo e sucessão de acontecimentos. Assim, embora dominada pelo problema da espécie (Canguilhem, 1977), a História Natural passou a englobar esta outra dimensão, e, também, as tentativas de compreensão de situações surpreendentes, expressas na singularidade de espécies e em anomalias gênicas (Canguilhem, 1971). Jacob (1985) ressalta que a expressão História Natural subsistiu em um dos ramos que integraram a emergente ciência biológica do início do século XIX, continuando a ocupar-se com o organismo completo, considerado como uma unidade inatingível ou como o elemento de uma população ou espécie, sem vincular-se a outras ciências da natureza.

É importante ressaltar que a determinação legal¹⁰ que conduziu a alteração percebida no direcionamento dos estudos projetados se apoiava na doutrina positivista, ideário também prevalente no segmento universitário gaúcho à época. A análise desenvolvida na investigação em que se apóia este trabalho, me permite dizer que a dimensão de estudos compreendida pelo currículo do curso de História Natural, principalmente a que diz respeito à valorização da Biologia Geral teórica, à preocupação com a distinção entre vegetais e animais e entre seres vivos e "meio inerte", está mais próxima das concepções comtianas do que a contida no currículo do curso de Ciências Naturais. Talvez, por isto, essa formação universitária tenha se implantado como uma área de estudos muito valorizada em nosso meio, mesmo em uma época em que, em nível mundial, as Ciências Biológicas se desenvolviam rapidamente e em direção as temáticas da Bioquímica.

Considerando apenas o exame do currículo oficial deste curso não pude constatar a ocorrência de alterações muito profundas na sua programação ao longo dos trinta anos em que foram oferecidos estudos regulares nessa área (1942-1972), principalmente em relação às disciplinas da área específica. No entanto, registro algumas, que se configuram como mais evidentes: no ano de 1945 foi criado um quarto ano de estudos, o curso de Didática, para habilitar à atividade docente; na década de cinquenta foram incluídos estudos em Genética e em Fisiologia no currículo específico e, na área pedagógica, em Sociologia

¹⁰ A Reforma Capanema.

da Educação, Didática Geral e Especial, Administração Escolar e Psicologia do Desenvolvimento; na década de sessenta foi definido, através do Parecer nº 315/62 do Conselho Federal de Educação¹¹, o Currículo Mínimo dos cursos de História Natural, que praticamente confirmava o que estava em desenvolvimento na Universidade Federal do Rio Grande do Sul¹²; e no mesmo ano, o Parecer nº 292/62 do mesmo Conselho, considerou a formação pedagógica uma formação equivalente ao bacharelado e, não mais igual ao somatório deste e de um ano de estudos pedagógicos¹³.

No entanto, o exame dos outros documentos selecionados para análise permitiram-me perceber que algumas tendências de estudos pouco explicitadas no currículo existiam e possuíam adeptos capazes de utilizarem importantes estratégias para fortalecê-las e colocá-las em discussão nas diferentes instâncias decisórias do curso. Além disso, no contexto mundial, as Ciências Biológicas¹⁴ não incorporava mais, apenas a História Natural, a Fisiologia e a Anatomia Comparada, como no século XIX, mas, também, outras áreas de conhecimento como a Bioquímica, a Fisiologia Celular, a Genética, a Microbiologia e a Virologia. Para Gros, Jacob e Royer (1979) o grande redirecionamento dos estudos biológicos ocorreu exatamente nas décadas de cinquenta e sessenta, quando todas estas disciplinas, que até então haviam se desenvolvido isoladamente, passaram a buscar uma fundamentação comum na Biologia Molecular.

A partir dessas constatações, passo a me deter no exame de algumas situações que, examinadas com maior cuidado, revelaram ter

¹¹ O Currículo Mínimo deveria conter as matérias: Biologia (Citologia, Histologia, Embriologia e Genética), Botânica (Morfologia, Fisiologia e Sistemática), Zoologia (Morfologia, Fisiologia e Sistemática), Mineralogia e Petrologia, Geologia e Paleontologia.

¹² O currículo do curso de História Natural desta Universidade era o seguinte: o primeiro ano incluía Mineralogia, Geologia e Zoologia (todas desenvolvidas em dois semestres) e Biologia Geral e Citologia (desenvolvidas cada uma delas em um semestre); o segundo ano, Petrologia e Zoologia II (desenvolvidas em dois semestres), Histologia e Embriologia, Genética e as Botânicas I e II (cada uma delas desenvolvida em um semestre); o terceiro ano, Paleontologia e Botânica III (ambas desenvolvidas em dois semestres) e Biologia Geral e Evolução e mais uma disciplina qualquer entre as optativas (cada uma delas em um semestre); o quarto ano, Botânica IV e Zoologia IV (ambas em dois semestres) e duas disciplinas a escolher entre as optativas (cada uma delas em um semestre).

¹³ Este parecer determinava a distribuição das disciplinas pedagógicas ao longo do curso e estas passaram a ser: Administração Escolar, Psicologia da Educação: adolescência e aprendizagem, Didática e Prática de Ensino.

¹⁴ É importante ressaltar que a adoção de uma, ou outra denominação revela diferentes compreensões sobre esta área de estudos. Se adotamos Biologia pensamos em uma ciência unificada quanto a objetivos e metodologia. Se adotamos Ciências Biológicas explicitamos a compreensão da existência de várias Ciências abrangidas por esta denominação, que necessariamente não são coincidentes em seus métodos e objetos de estudos. No entanto não me parece ser relevante desenvolver uma discussão mais detalhada sobre esta questão, neste momento.

influenciado o desencadeamento da discussão sobre o currículo que envolveu professores e alunos do curso em estudo na década de sessenta.

DA HISTÓRIA NATURAL ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

A década de cinquenta caracterizou-se como um período em que o curso recebeu um razoável número de renomados professores/investigadores¹⁵ oriundos de universidades estrangeiras, que estagiaram em seus laboratórios, ou ministraram cursos de aperfeiçoamento aos estudantes, notadamente em áreas como a Genética, a Paleontologia, a Citologia, a Entomologia, entre outras, o que propiciou o crescimento destas áreas. Além disso, na década de sessenta, foram organizados cursos de especialização em Bioquímica, Biofísica, Genética e Evolução, Estatística Aplicada à Biologia e Genética Humana, áreas até aqui vinculadas à Genética, que colocaram em evidência a importância destes estudos para o conhecimento biológico.

Interpretei estas ações, a vinda dos professores estrangeiros e o oferecimento de cursos, como importantes estratégias que permitiram, como diz Kuhn (1987), “aumentar as adesões conceituais e metodológicas” e “promover o estreitamento das redes de compromissos” entre os grupos que partilhavam idéias, teorias e instrumentos, resultando no seu fortalecimento e reconhecimento por parte da comunidade acadêmica da Universidade, além de permitirem a sua projeção em âmbito internacional.

Na mesma época, a Universidade de São Paulo, instituição de grande prestígio no cenário universitário nacional, decidiu criar, em 1964, o curso de Ciências Biológicas, justificando a sua implantação, a partir da “necessidade de melhorar a formação dos docentes que ensinavam Ciências Físicas e Biológicas na escola média (ciclo ginásial) e Biologia no ciclo colegial”. O currículo deste curso passou a incluir disciplinas como Química e Bioquímica, Estatística e, ainda, Biofísica, contida na matéria Fisiologia Geral, e Ecologia, na matéria Botânica, todas elas inexistentes no currículo do curso de História Natural, e eliminou as matérias Mineralogia e Petrologia.

As duas situações referidas acima parecem ter contribuído, bastante, para o questionamento do currículo do curso de História Natural na UFRGS. A revista “O Naturalista” (1966)¹⁶ refere a realização de três

¹⁵ J. Townsend da Universidade do Tennessee (USA), W. Milstead da Universidade do Texas (USA) e M. Dretts da Universidade de Montevideo foram alguns dos professores que estagiaram nas seções do Instituto. Visitaram a seção de Genética os professores T. Dobzhansky, C. Birch, B. Bataglia e C. Pavan das Universidades de Columbia, Sidney, Padua e São Paulo, respectivamente. Os professores A. da Costa Lima, G. Simpson e C. Hirst participaram de seminários sobre Entomologia, Paleontologia e Citologia.

¹⁶ O Jornal do Centro de Estudos de Ciências Naturais editado pelos estudantes foi a

reuniões do Departamento de Ciências Biológicas cujo tema central fora a implantação de um curso nesta área (Ciências Biológicas). Refere, também, que a partir de três reuniões ocorridas entre o final do ano de 1965 e abril de 1966, os estudantes decidiram apoiar a implantação de um novo curso. Caso esta não viesse a ocorrer, sugeriam a reestruturação do currículo em desenvolvimento com: a redução da carga horária de Geologia Geral, Paleontologia, Mineralogia e Petrologia; a inclusão de Física Geral e Experimental e Química Geral entre as disciplinas obrigatórias; e a ampliação da oferta de disciplinas optativas (Citologia II, Entomologia, Mineralogia II).

O teor de um ofício enviado pelo Chefe do Departamento de Ciências Biológicas ao Diretor da Faculdade de Filosofia¹⁷ indica que em março de 1967 a decisão de criar o curso de Ciências Biológicas já fora tomada por este Departamento. No entanto, embora não tenha sido possível acrescentar outros dados a esta informação, porque os professores entrevistados no decorrer da investigação em que se apóia este trabalho não lembram com clareza das discussões ocorridas, estes mesmos professores referiram a existência de um sentimento de insatisfação com o currículo existente, que era partilhado por muitos professores e alunos à época, e de uma disposição favorável ao processamento das alterações necessárias para a sua reestruturação. Apesar disso, o curso de Ciências Biológicas só foi implantado em 1972, prazo limite para atender à Resolução nº 107/70 do Conselho Federal de Educação, que considerava o currículo do curso de H. Natural “insuficiente para formar professores capazes de atender bem os dois níveis de ensino secundário e à evolução da pesquisa científica”

Ressalto que algumas questões conjunturais importantes parecem ter contribuído para o emperramento dessa ação. Entre elas está o desencadeamento, em 1968, da Reforma Universitária, que determinou a extinção da Faculdade de Filosofia¹⁸ e a absorção de seus departamentos pelos Institutos Centrais¹⁹ e pelas Faculdades de Educação e de Biblioteconomia e Comunicação, o que implicou a reorganização das antigas seções em um maior número de departamentos e a relocação de seus docentes em novas unidades. Aliás, é importante dizer, que esta reforma, até o golpe militar de 1964, era temática de discussão de professores e alunos das Universidades. A partir dele, no entanto, ela

única fonte que referiu a existência dessas discussões, pois embora eu tenha procurado exaustivamente as Atas das reuniões do Departamento de Ciências Biológicas, órgão responsável pela organização do curso naquela época, e da Congregação do Instituto de Ciências Naturais, não consegui localizá-las.

¹⁷ Respectivamente, os professores Romeu Mucillo e Ângelo Ricci.

¹⁸ Este processo foi iniciado em 1967.

¹⁹ O curso de História Natural estava vinculado ao Instituto de Ciências Naturais que se fragmentou no Instituto de Biociências e no Instituto de Geociências.

passou a ser gestada nos gabinetes do Ministério de Educação e Cultura com o auxílio de técnicos americanos vinculados a "Agency for International Development" (AID), que elaboraram os Decretos-Lei e as Leis que determinaram a implantação da política educacional decorrente dos acordos MEC-USAID, para pretensamente buscar a "modernização" da universidade. Além dos decretos relativos à Reforma, a Universidade foi alvo de um outro tipo de decreto, o Decreto-Lei nº 477 de fevereiro de 1969, cuja a origem está vinculada ao Ato Institucional nº5, editado pelo governo brasileiro em dezembro de 1968, e que suprimia as garantias individuais, públicas ou privadas dos cidadãos brasileiros. Este decreto afetou duramente a vida universitária, pois coibia qualquer tipo de manifestação de caráter político ou de protesto por parte dos professores, alunos e funcionários das universidades, prevendo sanções que implicavam na "cassação" das funções profissionais e dos direitos políticos de docentes e funcionários e no desligamento de estudantes considerados "subversivos". A tarefa de apontar os que deveriam ser punidos era exercida pelas "Comissões Internas de Investigação Sumária" constituídas por membros escolhidos pelas congregações das diferentes unidades da UFRGS. Não encontrei registro de professores do curso de História Natural que tenham sido cassados em seus direitos, mas professores de outras seções da Faculdade de Filosofia foram atingidos pelas medidas repressoras, inclusive o seu diretor, o professor Ângelo Ricci. Ocorreram prisões de estudantes do curso e outros foram obrigados a transferir-se para outras instituições ou a abandonar o país.

Foi neste clima que se processaram as discussões sobre a criação do curso de Ciências Biológicas. É possível que ele também tenha gerado posturas de cautela e medo capazes de inibir a adoção de ações mais polêmicas. Além disso, as disciplinas questionadas tinham titulares e, historicamente, os professores das áreas emergentes eram a eles subordinados²⁰. A inclusão de "novas" áreas de conhecimento em um currículo implicam a redução ou desaparecimento de temáticas e disciplinas pré-existentes nas programações sem incluírem, no entanto, a troca de "atores". Por isso, seria necessário que os "titulares" das áreas questionadas estivessem tão convencidos da importância das novas proposições, que se dispusessem a ceder o "seu espaço" às áreas e tendências emergentes, colocando em jogo, o "status" profissional já alcançado e as suas ocupações e tarefas rotineiras. No caso examinado, o prestígio pessoal que os questionadores do currículo possuíam, fora e dentro da comunidade científica universitária, e a argumentação que utilizaram para justificar as suas proposições não foram suficientes para vencer todas as dificuldades conjunturais surgidas no contexto

²⁰ Os processos de formação de grupos científicos foram examinados criticamente por T. Kuhn e P. Feyerabend nas obras que estão referidas ao final deste texto.

universitário. Elas se cumpriram, apenas, e talvez não tenham se processado em direção ao sentido por eles desejado, por efeito de um incentivo fornecido pelas chamadas “adesões externas”, representadas aqui, pelas disposições legais, ou seja, pela Resolução nº 107/70 do Conselho Federal de Educação.

A IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: UMA RUPTURA EPISTEMOLÓGICA OU UMA ADAPTAÇÃO CONJUNTURAL?

O teor da justificativa contida no texto da Resolução nº 107/70 do Conselho Federal de Educação mostra a preocupação dos conselheiros em pautar os estudos universitários pelo currículo da escola secundária. Esta proposição revela um modo de pensar a “pedagogia” que liga diretamente as disciplinas escolares às ciências de referência, temática exaustivamente examinada por Goodson (1990) para outros contextos e disciplinas, apesar da Resolução ter expressado esta relação, em uma direção oposta a que é geralmente referida. Ou seja, normalmente o “reenquadramento” curricular é pensado em termos do saber de referência e não a partir do saber escolar, conforme a Resolução explicita. É interessante ressaltar que ela legitima o conhecimento da escola de primeiro e segundo graus, sugerindo que ele determine a reorganização dos estudos superiores, mas, sugere, ao mesmo tempo, que esta reestruturação é necessária para que os estudos universitários continuem orientando os estudos de nível secundário. Tal tipo de proposição pode ser considerada, no mínimo, contraditória.

Passo agora a examinar, o modo como se processou a introdução das exigências da Resolução na estrutura curricular.

A partir da implantação da Reforma Universitária foram criadas comissões com a competência de organizar e acompanhar o desenvolvimento dos currículos, as Comissões de Carreira. A comissão do curso de Ciências Biológicas, implantada ao final de 1970²¹ teve como sua primeira atribuição “ajustar” o currículo da Licenciatura em História Natural às determinações da Resolução do CFE, tarefa concluída em 27 de janeiro de 1971 e que implicou: na inclusão das matérias especificadas no Parecer nº 107/70 (Química Geral, Bioquímica Fundamental, Anatomia e Fisiologia Humanas e Botânica Econômica); na implantação da disciplina “Estudo dos Problemas Brasileiros”, tornada obrigatória a todas as formações universitárias pelo Decreto nº 869/69; e na implementação do conjunto de disciplinas que integravam o

²¹ Esta Comissão que era constituída pelos professores Antônio Cordeiro, Alarich Schultz, Celso Paulo Jaeger e Paulo Contu reuniu-se pela primeira vez no dia 24 de dezembro de 1974 para eleger o seu coordenador. Foi eleito em um segundo escrutínio o professor Antônio Cordeiro, que se manteve neste cargo até o segundo semestre de 1975.

Primeiro Ciclo de Estudos Gerais (Introdução à Metodologia Científica, Introdução ao Estudo do Homem, Introdução ao Pensamento Matemático e Língua Portuguesa) criado para atender às determinações da Reforma Universitária pelo Artigo 152 do Regimento Geral da Universidade.

O currículo resultante caracterizou-se: pela sobrecarga de disciplinas, pois mesclava as novas, incluídas nos primeiros semestres, com as antigas, deslocadas para os semestres finais; e por justapor disciplinas cuja inclusão derivava do atendimento a resoluções de diferentes ordens. Assim, as exigências legais foram atendidas, sem que se abandonasse a "tradição" curricular. Alguns exemplos mostram como isto se processou. A Resolução exigia a introdução de uma Botânica Econômica no currículo; assim todas as Botânicas passaram a incluir em suas denominações as "qualificações" Sistemática e Econômica, seguidas do nome do grupo vegetal focalizado naquele semestre. Assimilava-se a exigência do Conselho e se preservava a organização de estudos fundada na sistemática que era peculiar a essa área de estudos. A criação das disciplinas Ecologia Animal e Ecologia Vegetal obedeceu ao mesmo princípio; novamente atendeu-se ao teor da Resolução, mas preservou-se a especificidade dos estudos de Zoologia e Botânica, que caracterizavam o currículo anterior, e a identidade dos grupos que desenvolviam estes estudos.

A análise da programação também permitiu constatar que a maior parte das fragmentações consagradas pelo currículo anterior mantiveram-se no currículo reestruturado. Diferentes disciplinas enfocavam: os estudos fisiológicos e os anatômicos; a fisiologia do homem e a dos outros animais; a fisiologia dos animais e a das plantas; e, ainda, os estudos gerais e os específicos (Genética Geral X Genética Humana, Ecologia Geral X Ecologia Vegetal, entre outros).

Estas constatações indicam que a reestruturação processada acomodou o currículo às determinações superiores, justapondo matérias, retificando as suas denominações, e introduzindo novos termos em suas Súmulas. Não se processou, no entanto, o redirecionamento epistemológico que a alteração de denominação do curso sugere, o que era esperado, pois isto exigiria a reinterpretação das Ciências que integravam este currículo. As considerações feitas por Kuhn (1987), sobre o modo como atuam os participantes de comunidades científicas que compartilham regras e padrões para as suas práticas em diferentes áreas de conhecimento, mostram, que a alteração de procedimentos, ou o redirecionamento de focos de estudos se dá, a partir de um complexo processo que envolve, desde o surgimento de discrepâncias frente as expectativas determinadas pelo paradigma vigente, que poderá desencadear uma crise capaz de conduzir ao seu abandono, como o debate sobre os seus fundamentos, que implica não apenas razões, mas ações de persuasão e até componentes de fé. Seguramente Resoluções,

Pareceres ou outros dispositivos legais não dão conta da complexidade desses processos. Ainda apoiada em Kuhn (1987), ressalto que o processo de adoção das “novas concepções” envolve um também complexo processo de transmissão destes conhecimentos aos “recém-iniciados” nestas áreas. Os compêndios acadêmicos, a principal fonte de divulgação deste tipo de conhecimento, geralmente se ocupam dos conceitos e teorias bem consolidadas. Assim, a trajetória a ser percorrida pelas “novas idéias” desde a sua adoção pela comunidade científica de uma determinada área de conhecimento, até a sua incorporação aos currículos é bastante lenta.

Logo, a reestruturação curricular ocorrida não abrangeu uma reinterpretação de estudos desta ordem. Ela causou, no entanto, uma extraordinária conturbação na vida acadêmica. Durante algum tempo os dois cursos funcionavam simultaneamente: os alunos que haviam ingressado em 1969 cursavam História Natural; os que ingressaram em 1970, 1971 e 1972 podiam escolher entre um ou outro curso; e os que prestaram vestibular em 1973 ingressaram no curso de Ciências Biológicas. Entrevistas realizadas com ex-alunos revelaram o quanto eles se sentiam preocupados com as possibilidades profissionais que o diploma que obteriam poderia lhes oferecer, pois o Parecer do Conselho apontara lacunas na formação conferida pelo curso de História Natural. Em decorrência disso, os estudantes procuravam cursar os dois currículos ao mesmo tempo, o que era praticamente impossível devido as coincidências de horários entre as disciplinas e a ausência de pré-requisitos que os habilitassem a cursar as disciplinas novas. Antes de concluir estas considerações, ressalto que ocorreram alterações quase imediatas na estruturação do Primeiro Ciclo, com a conseqüente modificação do primeiro semestre do curso, já em 1974. Além disso, esta licenciatura teve uma duração efêmera, pois uma nova resolução do Conselho Federal de Educação determinou a sua extinção.

A IMPLANTAÇÃO DA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS: HABILITAÇÃO EM BIOLOGIA E A CRIAÇÃO DOS BACHARELADOS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS.

Embora possa parecer surpreendente, as Resoluções nº 30/74 e nº 37/75, promulgadas, respectivamente, em 11 de julho de 1974 e 14 de fevereiro de 1975 pelo Conselho Federal de Educação, determinaram que as Licenciaturas em Física, Química, Ciências Biológicas, Matemática e Ciências (polivalentes) fossem transformadas nas Licenciaturas em Ciências, que após a promulgação da segunda Resolução dentre as citadas acima, podiam ser estruturadas sob a forma de Licenciaturas de Primeiro Grau de curta duração (1.800 horas) ou como Licenciaturas Plenas (2.800 horas), ou ainda, abranger as duas

modalidades simultaneamente.

Após um ano de discussões (1975), as comissões de carreira das quatro áreas atingidas pelas Resoluções (Física, Química, Matemática e Ciências Biológicas) na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, optaram por convertê-las em Licenciaturas Plenas com habilitação em cada uma destas áreas.. Assim, o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas converteu-se na Licenciatura em Ciências: habilitação Biologia e todos os alunos do antigo curso foram transferidos compulsoriamente para o que fora criado. Essa decisão implicou novas alterações curriculares, entre as quais se destaca a criação de um Núcleo Comum de estudos a todas as habilitações em Ciências²².

É possível perceber nas Resoluções, que os conselheiros do CFE continuavam preocupados em ajustar as licenciaturas da área científica às proposições de matérias/ disciplinas incluídas no texto da Lei 5692/71²³, que determinara a reforma do ensino de primeiro e segundo graus, pois, enquanto o texto da Resolução anterior (nº 107/70) ressaltara o papel das licenciaturas em Ciências para formação dos professores de primeiro grau, o da Resolução nº 30/74 definiu esta modalidade como sendo aquela a ser seguida para obter-se tal formação. Também, nessa situação, percebo a intenção dos conselheiros do CFE de realizarem uma mudança curricular de natureza epistemológica: a Resolução passava a exigir que a preparação de docentes na área científica abandonasse a tradição solidamente estabelecida de formação em áreas específicas e assumisse a discutível proposta de uma formação geral em ciências, que envolvia o desenvolvimento de estudos em muitas destas ciências.

Torno a ressaltar, que o cumprimento de uma determinação dessa ordem envolve processos muito complexos e que não dependem, apenas, de reflexões e decisões epistemológicas. Estas últimas exigiriam a reorganização, a refocalização e o redirecionamento dos fundamentos que estruturavam as disciplinas acadêmicas, já há bastante tempo, o que por sua vez implicava na tomada de decisões sobre a natureza do conhecimento abrangido pelas áreas científicas em questão, aspecto que certamente transcendia as preocupações, as competências e as possibilidades daqueles que estavam incumbidos de executar as ações

²² Integravam este Núcleo as seguintes disciplinas: Física Geral I e II, Cálculo e Geometria Analítica I, Introdução à Geometria, Introdução à Álgebra, Química Inorgânica, Química Geral B, Biologia Geral I e II, Zoologia Geral A, Botânica Geral e Sistemática e Geologia. Na área pedagógica foram introduzidas as disciplinas: Instrumentação para o Ensino de Ciências e Prática de Ensino em Ciências.

²³ É importante referir que o texto da Lei 5692/71 adotava como um dos seus pressupostos mais importantes, a defesa da interdisciplinaridade, conceito posto em destaque por autores como George Gusdorf e Jean Piaget, e que alcançou grande valorização nos discursos pedagógicos na década de setenta.

propostas.

Ressalto, também, que a partir do momento em que a Resolução do CFE se tornou pública, surgiram inúmeras reações a sua implantação. As Universidades, as Sociedades Científicas (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Sociedade Brasileira de Física e a Sociedade Brasileira de Química) e diferentes setores educacionais posicionaram-se fortemente contra a obrigatoriedade da medida contida na Resolução nº 30/74 do CFE e defenderam esta posição em inúmeras discussões desenvolvidas até 1978, quando o Departamento de Assuntos Acadêmicos do Ministério de Educação e Cultura nomeou uma Comissão de Especialistas em Ensino de Ciências para reestudar as propostas de formação de professores. Anteriormente, no entanto, o Conselho promulgara a Resolução nº 37/75 que abria a alternativa de opção sobre as diferentes modalidades de estudos (curtos ou longos) a ser feita pelas Universidades. A Comissão de Especialistas incluía em sua proposta, a sugestão do desenvolvimento de Licenciaturas Curtas para algumas realidades nacionais o que também não foi aceito pelas Sociedades Científicas. Em função disto, em 1980, o Ministério de Educação e Cultura solicitou que elas apresentassem suas sugestões à referida Comissão. Isto foi feito através do "Relatório do Grupo de Trabalho da SBPC e de Sociedades Científicas em São Paulo" onde: foi contestada a formação de professores polivalentes nas licenciaturas curtas; foi sugerida a organização, em cada disciplina, de uma licenciatura que habilitasse ao primeiro e ao segundo grau de ensino, com um sólido preparo em conteúdo e uma formação especializada em áreas; e foi sugerida a inclusão em seus currículos, de estudos sobre os aspectos legais, históricos e filosóficos sobre a escola e a educação. O grupo também posicionou-se contra a criação de unidades unicamente dedicadas às licenciaturas, o que fora sugerido pelo texto da Reforma Universitária.

Considero oportuno ressaltar que estas discussões não só levaram o Conselho Federal de Educação a abrir mão das propostas contidas na Resolução nº 30/74, mas instauraram, a partir desse episódio, um novo tipo de relacionamento entre o Conselho Federal de Educação, as Sociedades Científicas e as Universidades. Este passou a se caracterizar pela discussão das medidas e das resoluções relativas aos currículos universitários e pelo questionamento do poder de decisão e competência arbitrária do Conselho para interferir nesses assuntos.

Cabe ainda referir que a Comissão de Carreira do curso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul reagiu a esta Resolução reativando o seu bacharelado que está estruturado, desde então, em áreas específicas. A Resolução nº 2/75 da Comissão de Carreira criou o Bacharelado em Ciências Biológicas, que exigia um grande número de créditos, nas áreas de: Ecologia, Zoologia, Botânica, Genética, Fisiologia

e Paleontologia²⁴. Interpreto tal decisão como uma “estratégia de preservação” e de busca de fortalecimento das áreas específicas de conhecimento, adotada pela comissão do curso para manter direções tradicionais de estudo que, de certa forma, estavam “ameaçadas” em sua autonomia e especificidade pelo teor da Resolução. Outra reação percebida, correspondeu a progressiva retirada do currículo das disciplinas criadas para integrar o Núcleo Comum de estudos científicos, a partir da Resolução. Permaneceram na programação, apenas, as indispensáveis à concessão de registros pelo MEC; as demais, foram eliminadas com a justificativa de que seus conteúdos já eram estudados em outras disciplinas²⁵.

Parece-me, no entanto, que tanto as reações explícitas às interferências arbitrárias do Conselho nos cursos universitários, como as “estratégias de preservação” de áreas de conhecimento adotadas pela Comissão de Carreira, indicam uma sensível alteração nos padrões de participação das universidades, das sociedades científicas e dos docentes universitários nas discussões educativas. Ou seja, a discussão como uma forma de alcançar “soluções consensuais”, que na visão de Kemmis (1986) caracterizou um tipo característico de procedimento frente ao currículo que o autor denominou “ênfase prática”, firmou-se como uma prática cada vez mais valorizada em todas as instâncias, acompanhando o movimento de redemocratização do País que se encontrava em plena organização neste período.

OS CURRÍCULOS ATUAIS: UMA TENTATIVA DE INTERPRETAR AS ÊNFASES PREVALENTES NA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E NOS BACHARELADOS.

A partir de 1989 a Comissão de Carreira responsável pelo curso examinado neste texto, voltou a utilizar a expressão Ciências Biológicas para nomeá-lo. Esta formação universitária oferece atualmente uma Licenciatura em Ciências Biológicas e o Bacharelado em Ciências Biológicas com ênfases em: Ecologia, Zoologia, Botânica, Paleontologia, Genética, Biotecnologia, Biofísica, Fisiologia e Bioquímica. As duas formações oferecidas exigem o mesmo número de créditos (duzentos e vinte e cinco), variando, no entanto, o número de disciplinas opcionais que podem ser cursadas em cada ênfase²⁶. Elas também incluem um

²⁴ O exame das Atas indicou que também foi proposta a criação de um bacharelado na área biomédica, hipótese descartada após consulta à Associação Médica do RGS que considerou a existência de uma sobreposição da área com o curso de Medicina.

²⁵ Um processo semelhante ocorreu com as disciplinas introduzidas com o Primeiro Ciclo de Estudos, das quais nem mais Língua Portuguesa é oferecida como opcional.

²⁶ A Licenciatura e a ênfase em Paleontologia exigem 215 créditos obrigatórios e 10 créditos opcionais; Zoologia, 196 créditos obrigatórios e 29 opcionais; Botânica, 206

núcleo comum de estudos que se estende até o terceiro semestre, quando os alunos podem fazer sua opção de ênfase. A análise das programações curriculares das diferentes ênfases revelou uma insuspeitada similaridade entre todos os currículos, pois há um número considerável de disciplinas comuns obrigatórias (trinta e nove) e uma exigência reduzida de créditos optativos (não ultrapassa a quatro disciplinas), embora todas as ênfases, inclusive a licenciatura, ofereçam uma extensa lista de possibilidades.

Ao que parece, este tipo de estruturação objetiva permitir aos estudantes cursarem simultaneamente a licenciatura e o bacharelado, o que tem sido justificado a partir da precariedade de opções de trabalho oferecidas a estas formações. No entanto, isto tem acarretado uma sobrecarga de disciplinas, que revela uma concepção “enciclopédica” para as Ciências Biológicas caracterizada por tentar abranger, em nível de detalhamento, a maior quantidade possível de informações sobre os seres vivos e os fenômenos vitais. Além disso, o elevado número de créditos obrigatórios²⁷ mostra a rigidez desses currículos, pois os alunos são obrigados a seguir uma única e longa trajetória, que comporta reduzidas possibilidades de inclusão de estudos que atendam mais aos seus interesses pessoais, mesmo que eles tenham possibilidades de seguir variadas opções no bacharelado. Nesse ponto é interessante lembrar a crítica feita por Feyerabend (1985) a respeito do modo como tem sido conduzida a educação científica em todos os níveis de ensino: “organizada para levar à convergência irrestrita de conhecimento e pensamento, ignorando, absolutamente, a possibilidade de pluralidade de opções”.

Quanto as disciplinas da área biológica incluídas no “tronco comum” verifiquei que elas têm-se mantido geralmente as mesmas ao longo do tempo. Poucas disciplinas novas foram incluídas (Biotecnologia Básica é um exemplo), as demais são as disciplinas criadas na década de setenta e mesmo nas anteriores. A exceção corresponde às disciplinas que integraram o “Primeiro Ciclo de Estudos” e o “Núcleo Comum às Licenciaturas da Área Científica”, que foram reorganizadas, simplificadas, ou a maioria delas, totalmente excluídas do currículo. É interessante observar que Zoologia, Botânica e Mineralogia/Geologia continuam a ser oferecidas no primeiro semestre, o que sugere que a antiga preocupação com a apresentação dos “reinos” ainda está mantida no currículo, e que estas são as temáticas biológicas em torno das quais se estruturam os demais conhecimentos da área. Outro aspecto mantido nas programações atuais, pelo menos nas denominações e nas súmulas

créditos obrigatórios e 19 opcionais; Genética, 210 créditos obrigatórios e 15 opcionais; Ecologia e Fisiologia, 198 créditos obrigatórios e 27 opcionais; Biotecnologia, 204 obrigatórios e 17 opcionais; e Biofísica, 206 obrigatórios e 15 opcionais.

²⁷ É interessante ressaltar que a parte mais rígida dos currículos das ênfases do bacharelado correspondem ao núcleo comum obrigatório.

das disciplinas, diz respeito a organização dos estudos em Zoologia e Botânica. Elas continuam obedecendo ao critério taxonômico, iniciando pelos grupos dos acelulares e unicelulares e finalizando com vertebrados e angiospermas. As Fisiologias continuam a ser estudadas como disciplinas independentes das que tratam da morfologia e da sistemática e, no caso da fisiologia animal, os estudos são inclusive conduzidos por professores lotados em diferentes departamentos. A Fisiologia Humana é desenvolvida em uma disciplina específica e pouco vinculada à Anatomia Humana. A estruturação em torno das categorias Geral e Especial e Animal e Vegetal ainda organiza as disciplinas de Ecologia, embora o Departamento venha tentando renomeá-las e direcioná-las para outros enfoques, com a participação dos Departamentos de Genética, Zoologia e Botânica. Aos estudos de Genética foram acrescidos os aportes da Engenharia Genética e da Biotecnologia e um novo foco de estudos que associa Evolução, Populações e Ecologia. Os estudos de Paleontologia foram reduzidos para as Licenciaturas e o Bacharelado tem enfatizado a Paleontologia dos invertebrados. Física, Química e Matemática têm focado, desde a sua inclusão no curso, conceitos e temáticas tradicionais a essas áreas, desenvolvendo estudos muito pouco vinculados as temáticas biológicas, embora a necessidade de que o façam seja sempre enfatizada nas discussões acadêmicas. Delas inclusive já resultou a criação de disciplinas como “Matemática Aplicada à Biologia” e “Química Ambiental”, mas, mesmo assim, os direcionamentos e abordagens dessas disciplinas variam de acordo como o docente que assume a sua regência. Tem-se criticado, também, o fato de suas programações não incluírem nenhum tipo de discussão sobre como os conceitos destas áreas podem ser estudados no primeiro grau, o que seria desejável, posto que os estudantes da licenciatura após concluí-la, deverão examiná-los com os alunos deste grau de ensino. As programações das disciplinas pedagógicas sofreram uma reorganização recente²⁸ visando contemplar algumas temáticas antes desconsideradas e redirecionar os enfoques de trabalho para uma dimensão mais crítica e historicizada. No entanto, inúmeras discussões ocorridas na UFRGS e fora dela, têm continuado a apontar a grande desvinculação existente entre as disciplinas das áreas ditas específicas e a pedagógicas. Certamente esta problemática transcende a decisões sobre a distribuição dessas disciplinas no curso ou ao aumento de suas cargas horárias. Ela implica, principalmente, na necessidade das disciplinas da área específica ocuparem-se também com o processo de formação de professores, o que atualmente poucas vezes acontece. A opção por ações nessa direção exigiria, necessariamente, uma maior integração entre os

²⁸ As disciplinas Didática, Instrumentação para o Ensino das Ciências, e as Psicologia A e B reorganizaram suas Súmulas e Programas em 1993.

Departamentos do Instituto de Biociências e os da Faculdade de Educação que poderiam passar a atuar em conjunto em disciplinas "interfaces" que certamente acrescentariam novos e importantes elementos aos enfoques pedagógicos.

Ressalto, ainda, a ausência no currículo de disciplinas que contemplem as dimensões mais inovadoras das diferentes áreas do conhecimento biológico e de outras que favoreçam o entrosamento interdisciplinar entre áreas como a Genética, a Bioquímica, a Zoologia, a Botânica, a Evolução e a Ecologia, entre outras, aspecto posto em destaque por Gros, Jacob e Royer (1979) quando eles sugeriram ao presidente da França²⁹ os direcionamentos a serem perseguidos pela biologia francesa ao longo da década de oitenta. Este maior entrosamento evitaria, por exemplo, a existência das inúmeras sobreposições de conteúdos percebidas na análise das programações das disciplinas. Aliás, me parece oportuno referir que esta situação é em grande parte determinada pela extrema "repartição" dos conhecimentos biológicos determinada pela existência de um grande número de departamentos³⁰. Este tipo de organização, me parece estar na contra-marcha das tendências biológicas mais produtivas por acentuar as divisões que conduzem à fragmentação dos saberes³¹. As discussões sobre a problemática do conhecimento biológico têm demonstrado, de forma cada vez mais persistente, que é impossível alcançar-se uma adequada compreensão de seus conceitos mais fundamentais, a partir de uma estruturação de estudos que privilegie a justaposição e o somatório das áreas de conhecimento, característica percebida no currículo em exame.

Antes de concluir estas considerações passo a comentar, embora o faça brevemente, a questão da ampliação das áreas de estudos representadas no currículo, possibilitada pela introdução de disciplinas opcionais oferecidas pelas novas ênfases do bacharelado³². Estas inclusões enriqueceram a compreensão, por conterem aportes de áreas biológicas anteriormente não abordadas ou tratadas superficialmente nas programações. Esta ampliação se processou, principalmente, em direção às áreas que focalizam os fenômenos biológicos em seu nível "micro", o que pode levar a consideração de que elas, que correspondem às abordagens caracterizadas como moleculares (Fantini, 1985) ou tomistas (Jacob, 1985), sejam prevalentes nestes currículos. No entanto, a presença de disciplinas como Genética Ecológica e Evolução e das disciplinas de Ecologia (em que pese as denominações que elas mantêm)

²⁹ Na época Giscard d'Estaing

³⁰ O Instituto de Biociências está estruturado em onze departamentos organizados a partir de um recente desmembramento de outros pré-existentes.

³¹ Este tipo de discussão é conduzido por Jacob na obra referida nas Referências Bibliográficas.

³² Biotecnologia, Biofísica e Bioquímica, principalmente.

denotam que a abordagem caracterizada como integracionista ou evolucionista por Jacob (1985) também está representada nestes currículos. Assim, é possível dizer, que no currículo atual, as duas direções de estudos que Fantini (1985) e Jacob (1985) identificam na ciência biológica contemporânea, que caracterizam como multidisciplinar, heterogênea quanto aos seus objetivos, interesses, critérios explicativos, metodologias, níveis de análise e linguagens, parecem “coexistir”. Aliás, elas coexistem, também, com os enfoques da antiga História Natural, e por isto este currículo contempla uma dimensão de estudos tão ampla e tantos direcionamentos diferentes. Tal tipo de orientação curricular, tem dificultado aos alunos a conclusão do curso. Aliás, o estudo desenvolvido revelou que a sua definição não teve o “critério epistemológico” como motivo prevalente. Condicionamentos de outras ordens, foram em certas circunstâncias muito mais influentes. Entre eles percebi alguns que envolveram motivos como: a busca de uma maior autonomia para as áreas através da sua organização em departamentos; a ampliação das áreas de influência dos departamentos; as tentativas de obtenção de maiores volumes de recursos junto aos financiadores nacionais e internacionais de pesquisa; as disputas, as pendências e as questões administrativas e burocráticas institucionais; os interesses institucionais; o prestígio dos grupos reivindicantes; e, finalmente, a natureza dos apoios externos recebidos. Em função disso, a investigação também esclarece e delimita a natureza do poder decisório das Comissões de Carreira. Elas estiveram até agora³³ encarregadas da organização, acompanhamento e desenvolvimento dos cursos. Na prática, em algumas situações sua ação se restringia a execução de tarefas burocráticas, em outras, mais criativas, cabia-lhes questionar necessidades e apontar a relevância de áreas de estudos, as incoerências e as inconsistências evidenciadas no desenvolvimento das programações.

Neste texto, que relata alguns episódios extraídos da investigação que desenvolvi sobre a história do currículo do atual curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não busquei, apenas, descrever o modo de organização do conhecimento nesta área ao longo do tempo. Baseada nas considerações de Silva (1995) que afirma que “o processo de investigação sobre os currículos não pode se restringir ao exame das programações oficiais”..... “e nem tampouco cair na armadilha de ver o processo de seleção e organização do conhecimento escolar como um inocente processo epistemológico em que acadêmicos, cientistas e educadores desinteressados e imparciais determinam por dedução lógica e filosófica, o que melhor convém ensinar aos jovens”, procurei identificar alguns episódios, nos quais

³³ Elas deixam de existir com a recente aprovação do novo Estatuto da Universidade.

identifiquei condicionantes vinculados à dimensão conjuntural e, outros determinantes sociais como os interesses, os conflitos, etc., envolvidos no complexo jogo de forças e movimentos que se associa ao processo de valorização e consolidação de áreas de conhecimento em um curso universitário. Os episódios relatados, apresentam momentos muito peculiares à situação examinada, que põem em destaque a dinâmica interna, própria aos processos em exame, mostrando como as programações, embora afetadas por resoluções oficiais, não são totalmente por elas condicionadas.

Penso que é importante retomar e aprofundar a discussão sobre o modo como se processa a inclusão, a exclusão, a substituição de áreas do conhecimento em um currículo, para que se busque compreender e dimensionar, com um pouco mais de clareza, as possibilidades contidas nas decisões e resoluções tomadas pelas comissões de currículo que atuam em diferentes níveis e instâncias educativas. Isto é necessário, porque, com freqüência, muitas delas nos são apresentadas com o "invólucro" das reformas epistemológicas, outras estão marcadas por uma obsessiva busca de participação da coletividade e, mais recentemente, elas têm-se apresentado impregnadas de imposições demagógicas justificadas pela busca de crescente "qualidade" dos processos educativos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CANGUILHEM, G. *Études d'histoire et de philosophie des sciences*. Paris: Hachette, 1971.
- _____. *Ideologia e racionalidade nas ciências da vida*. São Paulo: Martins Fontes, 1977.
- CHERVEL, A. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa. *Teoria e Educação*. Porto Alegre: Pannonica, n.2, 1990.
- COMTE, A. *Cours de philosophie positive*. 2.ed. Paris: Borrani et Droz, 1852.t.1 e 3.
- DINIZ, P. P; SOARES, M. P. *Memória da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1934-1964)*. Porto Alegre: UFRGS, 1962.
- FEYERABEND, P. *Contra o Método*. 2. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1985.

- FORMIGARI, L. *O mundo depois de Copérnico*. Lisboa: Runiti, 1981.
- FORQUIN, J.C. Saberes escolares, imperativos didáticos e dinâmicas sociais. *Teoria e Educação*. Porto Alegre: Pannonica, n.5, 1992.
- _____. *Escola e cultura: as bases sociais e epistemológicas do conhecimento escolar*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993.
- GOODSON, I. F. *Currículo: teoria e história*. Petrópolis: Vozes, 1995.
- GROS, F.; JACOB, F.; ROIER, P. *Sciences de la vie et société*. Paris. La Documentation Française, 1978.
- JACOB, F. *A lógica da vida*. 2. ed. Lisboa: Dom Quixote, 1985.
- KEDROV, B. M. *Clasificación de las ciencias*. Moscou: Progreso, 1974.
- KUHN, T. S. *A estrutura das revoluções científicas*. 2.ed. São Paulo: Perspectiva, 1987.
- KEMMIS, S. *El curriculum más allá de la teoría de la reproducción*. Madrid: Morata, 1986.
- LUDGREN, U. *Teorías del curriculum y escolarización*. Madrid: Morata, 1991.
- SINGER, C. *História de la Biología*. BuenosAires: Espasa-Calpe, 1947.
- WORTMANN, M. L. C. Programações curriculares em cursos de Ciências Biológicas: um estudo sobre as tendências epistemológicas dominantes. *Tese de Doutorado*. Programa de Pós-Graduação em Educação. UFRGS. Porto Alegre, 1994. v.1 e 2.

DOCUMENTOS CONSULTADOS

- BRASIL. Conselho Federal de Educação. Decreto n. 62.997, de 16 de julho de 1968. Aprova o Plano de Reestruturação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. *Documenta*, Brasília, n. 88. p. 165-70, jul.1968.
- _____. Parecer 251/68 SESu/MEC de 17 de abril de 1968. Plano de Reestruturação da UFRGS. *Documenta*, Brasília, n.85, abr.1968

_____. Parecer n 315/62 de 14 de novembro de 1962. Currículo Mínimo do Curso de História Natural. *Documenta*, Brasília, n.10,p.75-6, dez, 1962.

_____. Parecer n 292/62 de 14 de novembro de 1962. Matérias pedagógicas para a licenciatura. *Documenta*, Brasília, n.10, p.95-101,dez, 1962.

_____. Parecer n. 30/64 de 11 de abril de 1964. Currículo Mínimo do Curso de Ciências Biológicas. *Documenta*, Brasília, n. 25, p.33-4, maio 1964.

_____. Parecer indicação n.442/66 de 5 de agosto de 1966. Reestruturação das Universidades Brasileiras. *Documenta*, Brasília, n. 57, p.69-75, ago. 1966.

_____. Parecer n.571/66 de 14 de dezembro de 1966. Criação de Curso de Ciências Biológicas (diversas modalidades). *Documenta*, Brasília, n. 63, p.44-7,dez, 1966.

_____. Parecer n.681/69 de 4 de setembro de 1969. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. *Documenta*, Brasília, n.105, set., p.83-7, set. 1969.

_____. Parecer n.107/70 de 4 de fevereiro de 1970. Currículos mínimos do Curso de História Natural e de Ciências Biológicas. *Documenta*, Brasília, n.111, p.173-9, fev. 1970.

_____. Portaria n.27 de 1º de junho de de 1964. Fixa o Currículo Mínimo do Curso de Ciências Biológicas. *Documenta*, Brasília, n.27, p.89, jul.1964.

BRASIL. Resolução n.30/74 de 11 de julho de 1974. Fixa os mínimos de conteúdo e duração a observar na organização do Curso de Licenciatura em Ciências. *Documenta*, Brasília, n.164, p.509-10, jul.1974.

_____. Resolução n.37775 de 14 de fevereiro de 1975. Dispõe sobre a implantação progressiva do Curso de Licenciatura em Ciências a que se refer a Resolução n.30/74. *Documenta*, Brasília, n.171. p.307-9, fev.1975.

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Secretaria de Ensino Superior. *Reformulação dos cursos de preparação de recursos humanos para*

- a educação: síntese dos documentos apresentados e elaborados nos Seminários Regionais em 1981. Rio de Janeiro: out. 1982.
- _____. *Boletim Informativo 1*. Brasília: set. 1982. CENTRO DE ESTUDOS DE CIÊNCIAS NATURAIS. *O Naturalista*, Porto Alegre, n.1, ano 2, mar. 1966.
- ENCONTRO NACIONAL PARA A REFORMULAÇÃO DOS CURSOS DE PREPARAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A EDUCAÇÃO. Belo Horizonte, nov. 1983. *Documento final*.
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA. *Anuário de 1938*. Porto Alegre: I Imprensa oficial, 1939.
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. *Anuário de 1955*. Porto Alegre: Imprensa Universitária, 1955.
- _____. *Catálogo dos Cursos de Graduação: 1973-1994*. Porto Alegre, 1994.
- _____. Comissão de Carreira do Curso de Ciências Biológicas. *Ata da primeira reunião*. Porto Alegre: 24 de dezembro de 1970.
- _____. Comissão de Carreira de Ciências Biológicas. *Currículo do Curso de História Natural: ano de 1971*. (Documento Interno). (Mimeo).
- _____. *Ofícios enviados e recebidos*: dez. 1978/dez. 1992, abr. 1979/dez. 1992. Porto Alegre.
- _____. *Resoluções Internas*: mar. 1975/dez. 1992.
- _____. Faculdade de Filosofia. *Currículo do Curso de História Natural: bacharelado e licenciatura*. (Relação das disciplinas optativas em 1963 e normas para recuperação) Porto Alegre: 1964. (Documento Interno). (Mimeo).
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Curso de História Natural. *Diários de classe das disciplinas*: 1962/1969. Porto Alegre.
- _____. Departamento de Ciências Biológicas. *Ofício n.3/67 de 2 de março de 1967*. Do Chefe de Departamento de Ciências Biológicas ao Diretor da Faculdade de Filosofia encaminhando programa de disciplina optativa. Porto Alegre: mar. 1967.

- _____. *Origem e Evolução da Universidade Federal do Rio Grande do Sul*. Porto Alegre: 1960. (Separata de Fundamentos da Cultura Riograndense).
- _____. *Uma fase em sua história (1952-1964)*. Porto Alegre: Gráfica da UFRGS, 1964. (Relatório do Reitorado do prof. Elyseu Paglioli).
- _____. *Relatório*. Porto Alegre: 1972.
- _____. Secretaria do COCEP e das Comissões de Carreira. *Processo 0088 de 23 de Janeiro de 1973*. Encaminhando ao Secretário do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas o currículo do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Porto Alegre: jan. 1993. (Mimeo).

